

OG‘IR NUTQ NUQSONI BO‘LGAN BOLALARNING TOVUSH TALAFFUZINING BUZILISHI.

Xodjabekova S.A.

Nizomiy nomidagi TDPU, Logopediya kafedrası falsafa doktori (PhD).

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15641623>

Annotatsiya. Ushbu maqolada og‘ir nutq nuqsoni bo‘lgan bolalarning tovush talaffuzining buzilish muammosi o‘rganilgan. Maqolada og‘ir nutq nuqsoni bo‘lgan bolalarning tovush talaffuzining buzilishi, muloqotga kirish hususiyatlari, ko‘nikmalari korreksiyalashning asosiy usullari o‘rganilgan. Shu bilan birgalikda og‘ir nutq nuqsoni bo‘lgan bolalarning tovush talaffuzining buzilish bo‘lgan bolalarni nutq kamchiliklarini bartaraf etishga oid tavsiyalar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: nutq, duduqlanish, nevrotik, nevroz, qobiliyat, muloqot, kommunikativ, talaffuz, odoq-axloq, adaptatsiya, rehabilitatsiya, artikulyatsiya, differentsiya, potalogiya, fonematik eshituv, fonematik idrok, nutqiy e‘shituv.

Аннотация. В данной статье изучается проблема проблема звукопроизношения у детей с тяжелыми нарушениями речи.. В статье изучаются основные методы коррекции нарушений звукопроизношения, коммуникативных особенностей и навыков у детей с тяжелыми нарушениями речи. Одновременно даны рекомендации по устранению речевых дефектов у детей с тяжелыми нарушениями речи, в том числе с нарушениями звукопроизношения.

Ключевые слова: речь, заикание, невротический, невроз, способности, общение, коммуникативность, произношение, манеры, адаптация, реабилитация, артикуляция, дифференциация, патология, фонематический слух, фонематическое восприятие, речевой слух.

Annotation. This article examines the problem of pronunciation in children with severe speech disorders. The article examines the main methods of correcting pronunciation disorders, communicative features and skills in children with severe speech disorders. At the same time, recommendations are given for eliminating speech defects in children with severe speech disorders, including pronunciation disorders.

Key words: speech, stuttering, neurotic, neurosis, abilities, communication, communicativeness, pronunciation, manners, adaptation, rehabilitation, articulation, differentiation, pathology, phonemic hearing, phonemic perception, speech hearing.

Duduqlanish nutq kamchiligi bo‘lgan bolalarning aksariyatida asosiy nuqson bilan birga tovush talaffuzining buzilishi kuzatiladi. Duduqlangan bolalarning nutqida ifodalilik, fonetik-fonematik va leksik-grammatik buzilishlar qayd etiladi.

Adabiyotlarda bolalikdan boshlanadigan duduqlanishning ikkita asosiy: nevrotik va nevrozga o‘xshash shakli mavjud. Nutq ontogenezini, nutq artikulyasiyasining tabiatini va psixolingvistik ko‘rsatkichlarni o‘rganish natijalarini taqqoslash duduqlanishning ushbu shakllariga ega bo‘lgan bolalarda sezilarli farqni aniqlaydi. Anamnez ma‘lumotlariga ko‘ra, duduqlanishning nevrotik shakli bo‘lgan bolalarda birinchi so‘zlar 9-10 oylarda paydo bo‘ladi, lug‘at tez boyib boradi. Ibora 18 - 20 oygacha shakllanib 24-28 oygacha grammatik jihatdan tartibga solinadi. Nutq artikulyasiyasining rivojlanish darajasi yosh normasiga mos keladi (36

oygacha), ular yetarlicha aniq bo‘lmasligi va hatto buzilgan bo‘lishi mumkin, ko‘plab fiziologik iteratsiyalar mavjud. Duduqlanishning ushbu shaklida bolalarning nutq faolligi yuqori bo‘ladi. Bolalarni duduqlanish boshlanganidan ko‘p o‘tmay, ya‘ni 2-5 yoshli duduqlanish yaqinda boshlangan bolalarda nutq artikulyasiyasi tabiati bilan yosh meyorlari o‘rtasida farq aniqlanmaydi. Ba‘zi psixolingvistik ko‘rsatkichlar (lug‘at, semantik tushunish va boshqalar) odatdagidek ko‘rsatkichlarni saqlab qoladi. Shu bilan birga, 5-7 yoshga kelib, leksika cheklana boshlaydi, 8-10 yoshga kelib, og‘zaki nutq tobora ko‘proq stereotiplarga aylanadi. Monolog odatdagidan sustroq rivojlanadi.

Nevroza o‘xshash duduqlanish shaklida birinchi so‘zlar 15-18 oy ichida, iborali nutq - 3,5 yilgacha paydo bo‘ladi. Duduqlanish iborani o‘zlashtirish davridan boshlanadi. Lug‘atning boyitilishi va nutqning grammatik tuzilishini loyihalash normadan sezilarli darajada orqada qoladi. Nutq artikulyasiyasi buzilgan. Dialogik va monologli nutqning rivojlanishi orqada qoladi.

Adabiyotlarni tahlil qilish shuni ko‘rsatadiki, ko‘pchilik tadqiqotchilar duduqlanish nutqiy va asab tizimi kasalliklarning murakkab simptomlar majmuasi bilan bog‘liq bo‘lib, uning tabiati amalga oshirilgan faoliyatga, yuzaga kelgan vaziyatga, duduqlanuvchining o‘ziga, kommunikantlarga va boshqalarga nisbatan munosabatga qarab doimiy ravishda o‘zgarib turadi, nutqning kommunikativ funksiyasi zarar ko‘radi.

R.Ye.Levina tomonidan olib borilgan tadqiqot natijasida, “duduqlanish nutq kamchiligi bo‘lgan bolaning batafsil mustaqil nutqiga o‘tish davrida tafakkur funksiyalari shikastlanmagan holda uning kommunikativ funksiyasini shakllantirishdagi qiyinchiliklarni aks ettiradi”, degan xulosaga keladi. Duduqlanish odatda muloqot jarayonida kuchayadi va boshqalarga emas, balki o‘ziga qaratilgan egosentrik nutq sharoitida zaiflashadi”.

N.N.Stanishevskaya ning ta‘kidlashicha, “duduqlangan bolalar asosan lingvistik noaniqliklardan aziyat chekadi, ular o‘z fikrlarini o‘zlari uchun lingvistik jihatdan to‘g‘ri shaklda shakllantirishi qiyin, agar hikoyalari haqiqiy obektlar bilan qo‘llab-quvvatlanmasa ular katta qiyinchiliklarga duch kelishadi. Ushbu mualliflarning fikriga ko‘ra, duduqlanish lingvistik realizatsiya funksiyasining buzilishi bo‘lib, har qanday mushak parezi, artikulyasiyasi yoki ularning innervatsiyasidan mutlaqo mustasnodir”.

Maktabgacha yoshdagi bolalarda duduqlanishni chuqur klinik tahlil qilish bilan shug‘ullangan M.I.Loxov, Y.A.Fesenko o‘zi ta‘lim bergan bolalar duch kelgan qiyinchiliklar haqida shunday yozgan: “Ular (duduqlanuvchilar) ko‘zlari oldida bo‘lgan alohida narsalarni juda oson nomlashadi, lekin ko‘pincha, bu obektlar orasidagi munosabatni qanday shakllantirishni bilmaydi. Ular o‘zlariga kerak bo‘lgan grammatik shakllarni to‘g‘ri va tez saralab olishni bilishmaydi”. Shu munosabat bilan, muallif “duduqlanish ifodalash uchun iboralarni talab qiladigan ko‘p yoki kam murakkab gaplarni loyihalash bilan bog‘liq nutqiy qiyinchiliklariga asoslangan nuqsondir” degan xulosaga keladi .

N.A.Cheveleva tajriba jarayonida duduqlanish nutq kamchiligi bo‘lgan bolalarning javoblari va bayonotlarini tahlil qilib, uning bosqichma-bosqich murakkablashishini aks ettiruvchi nutq shakllarini aniqladi:

1. Duduqlangan bolalar uchun eng qulayi bu aniq, vizual obektlar yoki harakatlarga asoslangan vaziyatli nutqdir.

N.A.Cheveleva buni vizual, o‘ziga xos vaziyat yoki to‘g‘ridan-to‘g‘ri faoliyat holati bolaning ko‘z o‘ngida bo‘lgan narsalar bilan amalga oshirilgan harakatlar, manipulyasiyalarni nomlashni sezilarli darajada osonlashtirishi bilan izohlaydi. Vizual vaziyatda bola so‘z bilan

birga olmoshni (bu, bunday va hokazo) yoki oddiygina u yoki bu narsaga ishora qiluvchi imo-
ishorani ishlatishi mumkin.

2. Ikki shakldagi yorqin, tiniq, yangi taasurotlar duduqlanish nutq kamchiligi bo‘lgan
bolalarning nutqiy faoliyatida qiyinchiliklar tug‘dirmaydi:

a) yakuniy, bola hozirgina bajarilgan harakat haqida gapirganda;

b) agar u psixologik jihatdan yakuniy bosqichga yaqinlashsa, ya’ni bola hayotida bir
necha bor sodir bo‘lgan kelajakdagi voqealar haqida gapirganda (Endi men uy vazifamni
bajaraman, keyin sayrga chiqaman, keyin esa Men tushlik qilaman va uxlayman).

3. Duduqlanish nutq kamchiligi bo‘lgan bolalar o‘tmishdagi harakatlarga, tajribali yoki
kuzatilgan voqealarga tayanmasdan o‘z xabarlarini tuzishlari kerak bo‘lganda nutqni
rejalashtirish ancha murakkablashadi.

4. Duduqlanish nutq kamchiligi bo‘lgan bolalar uchun eng qiyin jarayon -
umumlashtirilgan, mavhum kontekstli nutq. Bunday nutqning murakkabligi shundaki, bola o‘z
xabarini predmetlar yordamida aniq ko‘rsatmasdan, faqat lingvistik vositalarga tayanib qurishi
kerak.

G.A.Volkova duduqlanishda nutqning kommunikativ funksiyasining buzilishi nutq
dizontogenezi bilan bog‘liqligini ta’kidlaydi. Muallif dizontogeneznining uch turini ajratib
ko‘rsatadi:

A) asinxroniya, rivojlanishning kechikishi va qisman rivojlanmaganligi. Asinxroniya
nutq rivojlanishining 6 oydan 8 oygacha kechikishi, tovushlar talaffuzidagi kamchiliklar,
nutqning prosodik komponentlaridagi nuqsonlar (deyarli barcha bolalarda), mayda qo‘l
motorikasining buzilishi va psixomotor rivojlanmaganlik kabi xususiyatlar orqali namoyon
bo‘ladi.

B) nutqiy rivojlanishning orqada qolishi ularning o‘yin, o‘quv va konstruktiv faoliyatini
tashkil etishda og‘zaki ko‘rsatmalarni yetarli darajada tushunmaslikda namoyon bo‘ladi. Eshitish
konsentratsiyasining dizontogenezi duduqlanuvchilarning impressiv nutqini shakllantirishda
og‘ishlarni keltirib chiqaradi. Tahlil qilish, sintez qilish va tasavvur kabi fonematik
jarayonlarining rivojlanmaganligi bolalarning duduqlanishida so‘zning tarkibiy qismlarga
parchalash va alohida qismlarning (fonemalar, bo‘g‘inlar) butun so‘zga birlashish kabi fikrlash
jarayonida qiyinchiliklarga olib keladi. Ontogeneznining dastlabki bosqichlarida duduqlangan
bolalarda ifodali nutqning rivojlanishi kechikish va meyordan og‘ish bilan davom etadi. Nutq
tempining buzilishi markaziy asab tizimining funksional va organik nuqsonlari bo‘lgan ko‘pchilik
bolalarga xosdir. Nutq rivojlanish ontogenezidagi ko‘rsatilgan og‘ishlar bilan bir qatorda,
ko‘plab duduqlanish nutq kamchiligi bo‘lgan bolalarda artikulyasion apparatlar tuzilishida
anomalialar, nutq harakatchanligi, prosodiya va tovush talaffuzi buzilgan. Nutqning grammatik
tuzilishining shakllanmaganligi (asosan, so‘z yasash funksiyasi), nutqning leksik tomonining
rivojlanmaganligi kuzatiladi.

V) qisman kam rivojlanganlikdir. Masalan, sezgi funksiyalarining holatiga ko‘ra,
duduqlanuvchilar duduqlanmagan tengdoshlari bilan solishtirganda ritmik tuyg‘u, musiqiy
eshitish, tembr, tovush balandligini eshitishlari yetarli darajada rivojlanmagan.

Shunday qilib, G.A.Volkova nutq nuqsonlari va turli darajadagi nutqning
rivojlanmaganligini nutq dizontogeneznining belgilari va duduqlanishning sabablaridan biri deb
hisoblaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Abidova N.Z., Xodjabekova S.A. Aqli zaif o‘quvchilarning nutqiy faolligini ko‘rgazmali vositalar asosida rivojlantirish// Pedagogika va psixologiyada innovatsiyalar - 2021. -T. 4. - №. 8.
2. Belyakova I.G. Sovremennaya mejkulturnaya kommunikatsiya: dinamika globalnykh preobrazovaniy [Tekst] / I. G. Belyakova. - Moskva : Sputnik, 2017. - 212 s.
3. Cheveleva N. A. Preodoleniye zaikaniya u detey Posobiye dlya logopedov i vospitateley logogrupp. –M.: A.Kazakov, Gnom i D. 2001. 123 s.
4. Xodjabekova S.A. O‘quvchilar nutqiy faolligini rivojlantirish yo‘llari «Inklyuziv ta‘lim: strategiya, fan, amaliyot va texnologiyalar» -2021.-T
5. Abidova N.Z., Xodjabekova S.A. Duduqlanuvchi bolalarda muloqot ko‘nikmalarini korreksiyalashning asosiy usullari // “Maktab va hayot” ilmiy-metodik jurnali -2022. -T. № 5
6. Ayupova M.Y. Logopediya. – T.: O‘zbekiston faylasuflar jamiyati. 2007 y.
7. Mo‘minova L.R., Nurkeldiyeva D. 5-7 yoshli bolalarni maktab ta‘limiga tayyorligini tekshirish dasturi. –T., 1997. –55 bet.